

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 154 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'affor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества Скотта Туруу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рuzимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlarini.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahriddin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarning kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdulkaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ЗАНЯТИЯХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА

Виктория Мамаджанова

Альфраганус Неправительственная высшая образовательная организация Преподаватель кафедры “Восточная филология”

Аннотация: Статья посвящена вопросам изучения и внедрения новых методов обучения. В статье отмечена необходимость модернизации образования посредством важнейших направлений, связанных с повышением эффективности обучения по предметным дисциплинам. Отмечена возможность использования инновационных методов обучения иностранным языкам, основанных на инновационном подходе, направленных на развитие и самосовершенствование личности, раскрытие её резервных возможностей и творческого потенциала.

Ключевые слова: обучение иностранному языку, инновационные и креативные технологии, направления педагогических инноваций, учебно-коммуникативный процесс.

Annotatsiya: Maqola o'qitishning yangi usullarini o'rganish va joriy etish masalasiga bag'ishlangan. Maqolada fanlarni o'qitish samaradorligini oshirish bilan bog'liq eng muhim yo'nalishlarda ta'limni modernizatsiya qilish zarurligi qayd etilgan. Chet tillarini o'qitishning innovatsion usullaridan foydalanish imkoniyati alohida ta'kidlangan, bu usullar shaxsni rivojlantirish va o'z-o'zini takomillashtirishga, uning zahira imkoniyatlari va ijodiy salohiyatini yuzaga chiqarishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: chet tilini o'qitish, innovatsion va ijodiy texnologiyalar, pedagogik innovatsiyalar yo'nalishlari, o'quv-kommunikativ jarayon.

Abstract: The article is devoted to the issue of studying and introducing new teaching methods. The article highlights the need to modernize education through key areas associated with increasing the efficiency of teaching in subject disciplines. The possibility of using innovative methods of teaching foreign languages based on an innovative approach is emphasized. These methods aim to foster individual development, self-improvement, and the revelation of reserve capabilities and creative potential.

Key words: teaching a foreign language, innovative and creative technologies, directions of pedagogical innovations, educational and communicative process.

ВВЕДЕНИЕ

В последние годы всё чаще обсуждается вопрос применения современных технологий в образовательном процессе. Это касается не только новых технических средств, но и новых форм и методов преподавания, а также принципиально нового подхода к процессу обучения. Главной целью использования современных технологий в обучении иностранному языку является демонстрация того, как технологии могут быть эффективно применены для повышения качества обучения студентов. Они способствуют формированию и развитию коммуникативной культуры, а также обучению практическому овладению иностранным языком.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Интерактивное обучение представляет собой переход от преимущественно регламентирующих и алгоритмизированных форм и методов организации дидактического процесса к развивающим, проблемным, исследовательским и поисковым подходам. Такие методы обеспечивают рождение познавательных мотивов и интересов, создают условия для творчества в обучении. Интерактивное обучение направлено на активное и глубокое усвоение изучаемого материала, развитие умений решать комплексные задачи.

К интерактивным видам деятельности относятся имитационные и ролевые игры, дискуссии, моделирование ситуаций, учебные встречи за “круглым столом”. Эффективной формой такого взаимодействия

является метод проектов, который основывается на принципе совместного учения, поиска и использования собственного опыта. Этот метод предполагает применение студентами исследовательских и поисковых методов с использованием различных источников информации, а также умений использовать современные информационные технологии в целях осуществления будущей профессиональной деятельности.

Интерактивное обучение строится в режиме диалога, в ходе которого происходит взаимодействие участников педагогического процесса для взаимопонимания, совместного решения учебных задач и развития личностных качеств студентов.

Как отмечают в своих трудах Т.А. Мясоед, Н. Суворова, С.Б. Ступина, интерактивное обучение характеризуется особой организацией учебного процесса, при которой все учащиеся вовлекаются в процесс познания. Совместная деятельность учащихся в процессе освоения материала подразумевает, что каждый вносит свой индивидуальный вклад, происходит обмен знаниями, идеями и способами деятельности^[8].

Интерактивные технологии включают методы, способствующие обучению взаимодействию, а интерактивное обучение – это процесс, построенный на взаимодействии всех участников, включая педагога^[6].

Основная цель применения интерактивных методов в обучении иностранным языкам заключается в развитии социального взаимодействия учащихся и межличностной коммуникации. Важнейшей особенностью такой коммуникации является способность человека “принимать роль другого”, понимать, как его воспринимает собеседник, интерпретировать ситуацию и выстраивать собственные действия^[4, с. 83].

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Современный урок иностранного языка требует использования инновационных технологий, обеспечивающих повышение эффективности учебного процесса и гарантирующих достижение запланированных результатов обучения. Интерактивное обучение – это особая форма организации познавательной деятельности, которая заключается в обеспечении постоянного активного взаимодействия и основывается на диалоге, моделировании ситуаций, а также на свободном обмене мнениями. Это – взаимное обучение, в котором и студенты, и преподаватель являются равноправными субъектами обучения, с тем отличием, что педагог становится настоящим лидером студенческого коллектива и организатором процесса обучения.

Основным фактором успешного обучения профессиональному иностранному языку является мотивация, т. е. положительное отношение студентов к иностранному языку как учебной дисциплине и осознанная потребность в овладении знаниями в профессиональной области. Необходимо не только заинтересовать студентов иностранным языком, но и представить его изучение как профессионально значимый предмет. При решении этой задачи важную роль играет интеграция со специальными дисциплинами.

В ходе изучения дисциплины студенты знакомятся с специально отобранной профессионально-ориентированной лексикой для общения, активной грамматикой, техникой перевода профессиональных текстов и специализированными вокабулярами. Студенты овладевают специальной терминологией на иностранном языке, читают и переводят профессиональные тексты, ищут дополнительный материал в журналах, Интернете и учебниках по специальным дисциплинам.

АНАЛИЗЫ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Отмечается, что использование интерактивного метода развивает у обучающихся множество полезных качеств, таких как способность получать удовольствие от знаний, которыми уже овладели, и всегда стремиться к новым знаниям; склонность к обобщениям; способность отбросить всё лишнее и обратить внимание на действительно важные факты; умение грамотно использовать интеллект-карты и конспекты. Благодаря применению интерактивных заданий на уроках учащиеся учатся мыслить, анализировать ситуации, придумывать собственные решения, структурированно и кратко излагать свои мысли^[2].

Для того чтобы грамотно использовать данные технологии в процессе обучения, нужно понимать, как с ними работать. Л.Ю. Сафонова выделяет несколько основных правил организации интерактивного обучения, среди которых:

- вовлечение в той или иной мере всех участников образовательного процесса;
- забота о психологической подготовке участников;
- оптимальное количество учащихся, чтобы не пренебрегать качеством обучения;

- заранее подготовленная аудитория для проведения интерактивных заданий;
- следование регламенту;
- грамотное распределение участников на группы (добровольное или на основе случайного выбора)^[3]. Учебный материал легче усваивается и дольше всего хранится в памяти в том случае, если учащийся не пассивно воспринимает то, что говорит преподаватель, а активно действует при изучении материала. Следует отметить, что качественная подготовка студентов невозможна без использования современных образовательных технологий.

Инновационные методы обучения иностранным языкам, основанные на развитии личности и самосовершенствовании, а также на раскрытии её творческого потенциала, создают предпосылки для эффективного совершенствования учебного процесса в высших учебных заведениях. Эти технологии способствуют реализации лично ориентированного подхода в обучении, обеспечивают индивидуализацию и дифференциацию обучения с учётом способностей студентов и их уровня знаний.

Для решения учебных задач преподаватели применяют следующие интерактивные формы работы: кейс-технологии, “круглый стол”, дебаты, деловые игры, case-study, тренинги, видеоконференции, “мозговой штурм”, фокус-группы, ролевые игры, групповые дискуссии и метод проектов.

Современная коммуникативная методика предполагает широкое внедрение в учебный процесс активных и нестандартных методов и форм работы, которые способствуют лучшему осознанному усвоению материала.

Как показывает практика, эффективными формами работы являются индивидуальная, парная, групповая и командная деятельность.

Наиболее известные формы парной и групповой работы включают:

- внутренние и внешние круги (inside/outside circles);
- мозговой штурм (brainstorm);
- чтение зигзагом (jigsaw reading);
- обмен мнениями (think-pair-share);
- парные интервью (pair-interviews) и другие.

В настоящее время, в век информационных технологий, просто необходимо применять новые методы обучения, такие как мультимедиа.

Под термином “Мультимедиа” понимают “электронный носитель информации, включающий несколько ее видов (текст, изображение, анимация и др.)” или “сумму технологий, позволяющих компьютеру вводить, обрабатывать, хранить, передавать и отображать такие данные, как текст, графика, анимация, видео, звук, речь”.

Мультимедийные продукты содержат в себе одновременно графическую, аудио- и визуальную информацию, что позволяет работать с информацией различных типов (например, звук, гипертекст, фото-, видеоизображение), следовательно, расширяет поле деятельности учителя.

Название метода	Содержание метода
Метод проектов	Самостоятельная деятельность учеников, которую учащиеся выполняют в течение определенного периода времени
Метод информационного ресурса	Самостоятельный поиск, сбор информации учащимися и ее систематизация с использованием интернет-ресурсов
Работа в режиме online	Учащиеся работают с аутентичными материалами, общаются с носителями языка
Игра	Мультимедиа дает возможность сделать игры более яркими и интересными

Традиционно к современным мультимедийным средствам относят компьютер. Универсальность компьютера заключается в том, что в совокупности с соответствующим набором периферийных устройств (проектор, модем, принтер) он способен обеспечить выполнение всех функций мультимедиа-средств обучения.

В нижеприведенной таблице представлены наиболее популярные методы применения мультимедиа на уроках иностранного языка.

Проектная технология также является одной из инновационных форм организации самостоятельной работы студентов на занятиях по иностранному языку. Проекты подразделяются на монопроекты, коллективные, устно-речевые и письменные. На практике часто используются смешанные проекты, в которых имеются признаки информационных, творческих, исследовательских и практико-ориентированных методов.

Работа над проектом требует многоуровневого подхода к изучению языка, который охватывает грамматику, аудирование, чтение и говорение. Это способствует активному самостоятельному мышлению и

ориентирует на совместную исследовательскую работу, что, в свою очередь, учит студентов сотрудничеству и умению работать в команде.

Таким образом, в процессе работы над проектом прослеживается связь образовательного и воспитательного процессов, в ходе которого совершенствуется иноязычная речевая подготовка и активизируется познавательная деятельность студентов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Цель обучения иностранному языку заключается в развитии коммуникативной деятельности учащихся, то есть практическом владении иностранным языком. Задача учителя состоит в активизации деятельности каждого учащегося и создании условий для их творческой активности в процессе обучения. Использование новых информационных технологий не только оживляет и разнообразит учебный процесс, но и открывает широкие возможности для расширения образовательных рамок. Они обладают значительным мотивационным потенциалом и способствуют реализации принципов индивидуализации обучения. Проектная деятельность позволяет учащимся выступать в роли авторов и создателей, повышая их творческий потенциал, расширяя общий кругозор и углубляя языковые знания.

Разработка и внедрение инновационных технологий побуждают будущих специалистов по-новому осмысливать роль и значение иностранного языка в жизни общества. Современные условия требуют профессиональной ориентации языковой подготовки. Значительно расширился круг специальностей, связанных с внешнеэкономической деятельностью, где практическое владение иностранными языками стало важным компонентом компетентности. Таким образом, способность принимать инновационные решения является необходимым условием успешной реализации инновационной деятельности преподавателя. Эффективность применения ИКТ зависит от способов и форм их использования, а также от уровня владения преподавателем методикой работы с этими технологиями и применяемыми электронными ресурсами. В процессе работы я пришла к выводу, что компьютерные технологии помогают привлекать пассивных слушателей, делать занятия более наглядными, обеспечивать учебный процесс новыми, ранее недоступными материалами, которые способствуют проявлению творческих способностей учащихся, приучать учащихся к самостоятельной работе с материалом, обеспечивать моментальную обратную связь, повышать интенсивность учебного процесса, воспитывать терпимость и восприимчивость к разнообразию культур и духовного опыта других народов, активизировать познавательную активность учащихся, а, следовательно, их желание изучать предмет.

Список использованной литературы:

1. Бадмаев Б. Ц. Методика преподавания психологии: Учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – М.: ВЛАДОС, 2001. – 304 с.
2. Литвинова О. В. Интерактивный метод обучения // Молодой ученый. – 2015. – № 11 (91).
3. Сафонова Л. Ю. Методы интерактивного обучения: Методические указания / Л. Ю. Сафонова. – Великие Луки, 2015.
4. Суворова Н. Интерактивное обучение: Новые подходы. – М., 2005. – 268 с.
5. Рабинович Ф. М. и др. Ролевая игра – эффективный прием обучения говорению // ИЯШ. – 1983. – № 6. – С. 68–74.
6. Ряховская А. Ю. Современные технологии в преподавании английского языка: Учебное пособие / Ряховская А. Ю. – Брянск: РИСО БГУ, 2019. – 116 с.
7. Ряховская А. Ю., Селифонова Е. Д. Медиатехнологии в структуре языковой подготовки студентов вуза // Ученые записки. Электронный научный журнал Курского государственного университета. – 2019. – № 4 (52). – С. 147–153.
8. Уваровская О. В. Интерактивное обучение как условие реализации ФГОС в СПО: Учебное пособие. – Москва; Берлин: Директ-Медиа, 2020.
9. Хильченко Т. В. Использование интерактивных методов и приемов на современном уроке английского языка [Текст] / Т. В. Хильченко, Ю. В. Оларь // Вестник Шадринского государственного педагогического института. – 2014. – № 1. – С. 34–40.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.